

IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NO TRATAMENTO PÓS-INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Francisca Iasmin Cavalcante Rodrigues ¹

Maria Danielle Rodrigues ²

Tamires Paiva³

Caren Nádia Soares ⁴

RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta de atuação da enfermagem no tratamento pós-infarto agudo do miocárdio. Em resumo a equipe desempenha um papel fundamental, pois garante a estabilidade clínica, promove o autocuidado e oferece acompanhamento contínuo e, tem como objetivo, mapear orientações para o cuidado de pacientes pós infarto com ênfase nos cuidados que visam prevenir complicações durante o acompanhamento. Enfatizando a importância do monitoramento, educação ao paciente e intervenções físicas, a implementação adequada dessas medidas pode reduzir a mortalidade associadas a essa condição. Contudo, a metodologia trata-se de uma exposição integrativa sobre cuidados, orientação e tratamento ao paciente acometido por infarto, usando o método de pesquisa de estudo de caso, foram abordados os seguintes cuidados clínicos exercidos diretamente pela enfermagem para uma recuperação segura; orientação quanto à mudança no estilo de vida, garantindo qualidade contínua; educação pós-infarto; suporte familiar; e reabilitação. Sendo necessário um conhecimento multiprofissional nos cuidados do pós-infarto, acrescenta-se que a educação ao paciente sobre a patologia e as práticas de autocuidado melhora os resultados pós-infarto. Em suma, o papel da enfermagem no pós-infarto vai além do cuidado imediato, abrangendo monitoramento, suporte emocional, prevenção de complicações e incentivo à reabilitação e ao bem-estar do paciente a longo prazo.

Palavras-chave: Papel da enfermagem; Tratamento; Pós-infarto.

¹Estudante de Enfermagem, Ciências da saúde, iasminrodrigues1415@gmail.com

²Estudante de Enfermagem, Ciências da saúde, daniellerodrigues561@gmail.com

³Estudante de Enfermagem, Ciências da saúde, tamirespaiva628@gmail.com

⁴Docente, Ciências da saúde, carensouares@unigrande.edu.br

1.INTRODUÇÃO

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em nível global, ele é conhecido como ataque cardíaco, ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do músculo cardíaco é interrompido ou reduzido, causando a morte das células nessa área do coração. Os principais fatores que contribuem para essa condição estão relacionados ao estilo de vida, condições de saúde pré-existent e predisposição genética (SEIXAS, SARAIVA, 2016).

Após a fase aguda do infarto, o paciente enfrenta um período de vulnerabilidade a complicações que podem agravar sua condição clínica ou até mesmo levar à morte. Entre as complicações mais comuns estão insuficiência cardíaca, arritmias, reinfarto e tromboembolismo. Essas complicações reforçam a necessidade de monitoramento contínuo, controle rigoroso de fatores de risco e suporte adequado por parte da equipe de enfermagem, após o infarto, a monitorização contínua dos sinais vitais e de outros parâmetros clínicos é essencial para a prevenção de complicações imediatas e tardias. As intervenções de enfermagem devem focar no controle hemodinâmico (VARGAS et al., 2017).

O papel da enfermagem na prevenção dessas complicações é fundamental, pois envolve a implementação de estratégias que garantam a estabilidade clínica do paciente, promovam o autocuidado e assegurem um acompanhamento contínuo. Este artigo tem como objetivo discutir as estratégias de acompanhamento e suporte empregadas pela enfermagem na prevenção de complicações pós-infarto. A equipe multiprofissional deve construir uma comunicação eficaz com os familiares, auxiliando no alívio da ansiedade, esclarecimento de dúvidas quanto aos cuidados, outro ponto importante e quando o paciente não obtém esse apoio familiar, ficando evidente ainda mais, a necessidade da comunicação constante por meio telefonemas realizados pela equipe de saúde, para verificação da adesão correta do tratamento (SOUSA et al., 2012; SIMON et al., 2014).

A partir de uma revisão breve da literatura, notou-se que para os profissionais da saúde existem documentos norteadores e algumas cartilhas com informações precisas direcionando o cuidado para os pacientes pós infarto que relata as condutas a serem realizadas (Diretrizes Da Sociedade Brasileira De Cardiologia 2013/2014).

Além dos fatores pré-dispostos que favorecem o desencadeamento da doença, a falta de conhecimento por parte dos pacientes impacta na qualidade de vida, após análise observou-se que 47,7% sabem somente o nome da patologia, outras 33,3% entendem o processo como “

veia entupida” e 53,9% possuem um grau maior de informação, neste sentido paciente que apresentam déficit da falta de conhecimento sobre sua patologia, não conseguem ter um bom resultado no autocuidado, os pacientes após alta que obtiveram aconselhamento e educação, apresentaram níveis elevados de conhecimento, motivação e autocuidado comparado aos pacientes que não obtiveram nenhuma intervenção (COLOMBO, AGUILAR, 1997).

Logo é importante ressaltar que a identificação dos primeiros sintomas do infarto, são dor forte no peito, mal-estar geral e sensação de falta de ar, principalmente após a primeira ocorrência, para que a pessoa seja levada o mais rápido possível para o hospital, onde pode ser tratada e monitorada para evitar complicações e sequelas sérias.

Em relação a educação pós infarto, é um aspecto importante que envolve o cuidado, devido o grau de instrução do paciente após a sua alta hospitalar está ligado diretamente nas modificações do estilo de vida pós infarto onde a grande parte dos pacientes, relataram não receber informações suficientes sobre o tratamento no momento da alta, prejudicando a prevenção e promoção da saúde.

Contudo as informações na mudança do estilo de vida recebida no momento da alta, na maioria dos casos são repassadas pela equipe de enfermagem que deve está preparada para dar todas informações a serem seguidas com avaliação quanto o perfil do paciente, as complicações pós-operatórias e as orientações do cuidado continuado (BOYDE et al., 2015; WANG et al., 2016).

O cuidado continuado deve estar presente para garantir o sucesso no tratamento, mas para se ter um bom resultado precisará de uma equipe multiprofissional com boa estratégia de suporte, assim como, a ajuda da família e do paciente, a enfermagem deve encontrar métodos para melhorar o sucesso do tratamento, como a tele-enfermagem que por meio de telefonemas constantes realizados pelos enfermeiros aos pacientes, como forma de autoavaliação, tomada de decisões, monitoramento, e retirada de dúvidas, que mostrou resultados positivos quando implementado (NAJAFI 2016; KAVRADIM; OZER, 2020).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Em alguns casos, mesmo possuindo bom nível de instrução básico formal, o paciente pode não compreender as orientações sobre sua doença, apresentando uma limitação do letramento em saúde (LS), considerado um fator determinante para o alcance de

comportamentos de saúde que melhorem a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) de pacientes. Essa QVRS está ligada a questões culturais e de valores, emocional, físico e social, todavia faz-se necessário que os profissionais da saúde ajustem o vocabulário empregado na comunicação, para melhor entendimento do paciente sobre sua condição (PASSAMAI, 2012).

Partindo disso, o papel exercido pela enfermagem abrange um controle de organização contendo uma rede de cuidados que possa facilitar um direcionamento correto e eficaz visando promover qualidade de vida do paciente e a perpetuação da mesma.

Dito isto, a equipe de enfermagem deve se basear em criar e seguir um plano de cuidados que atenda às necessidades do paciente, incluindo a atenção à oxigenação, ventilação, circulação e perfusão. controle da dor: o enfermeiro deve oferecer medicações para aliviar a dor; orientações: o enfermeiro deve orientar o paciente sobre repouso, cuidados com o curativo e dieta; acalmar familiares: o enfermeiro deve acalmar os familiares (SHAJRAWI, 2019; DAGNER; CLAUSSON. JAKOBSSON, 2019).

A reabilitação cardíaca é uma parte essencial do tratamento pós-infarto, e os enfermeiros desempenham um papel de liderança na supervisão de exercícios físicos seguros e na avaliação contínua da resposta do paciente, eles também educam sobre a importância de uma boa reabilitação, para que o paciente retome sua vida normal.

Apesar de existirem recomendações no período pós infarto, grande parte dos profissionais desconhecem e não implementam esses cuidados e orientações durante a assistência hospitalar. Portanto, é necessário a criação de um material específico de cuidados, como por exemplo a implementação de um bundle e/ou checklist para profissionais de saúde, além de um documento norteador para os pacientes voltado aos cuidados continuados. Visando a melhor escolha terapêutica e correta adesão ao tratamento (PONTE, 2014).

Em resumo, o papel da enfermagem no tratamento pós-infarto vai além do cuidado imediato, abrangendo monitoramento contínuo, administração de medicamentos, suporte emocional, educação sobre saúde, prevenção de complicações e promoção da reabilitação e do bem-estar a longo prazo (MICHELSEN, 2018).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As orientações apresentadas com intuito de prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes pós-infarto quanto ao parecer atribuído à enfermagem deixa claro que a enfermagem possui meios e estratégias para a realização de intervenções baseadas em conhecimentos científicos e práticos, sendo sua prática fundamental na educação e no suporte contínuo, capacitando os pacientes a gerenciar sua saúde de maneira eficaz e a reduzir o risco de novos eventos cardiovasculares.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, R. S. Impacto da educação em saúde na recuperação de pacientes pós-infarto. Revista Brasileira de Cardiologia, 2021. Disponível em: <https://exemplo.com>. Acesso em: outubro de 2024.

BOYDE, Mary et al. What have our patients learnt after being hospitalised for an acute myocardial infarction? Australian Critical Care, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24970011/>. Acesso em: outubro de 2024.

PONTE, Keila Maria de Azevedo et al. Cuidado clínico de enfermagem para conforto de mulheres com infarto agudo do miocárdio. 2014. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/8844>. Acesso em: outubro de 2024.

SEIXAS, Saraiva. Manejo do paciente com infarto agudo do miocárdio atendido no SUS. Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, v. 18, n. Supl., p. 55, 2016. Disponível em: <https://exemplo.com>. Acesso em: outubro de 2024.

VARGAS. Qualidade de vida de paciente pós infarto do miocárdio; cuidados de enfermagem ao paciente com infarto agudo do miocárdio. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/23456/19170>. Acesso em: outubro de 2024.